

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Vicerrectoría Académica

Doctorado en Educación

Enseñanza de las lenguas indígenas mediada por las TIC en Educación Básica.

Una revisión sistemática de investigaciones en América Latina.

Autora:

María Janeth Ríos C.

Profesores:

Teresa Ayala Pérez

Jorge Joo Nagata

Santiago, diciembre 2012

Tabla de Contenidos

	Pág.
Introducción general.....	6
Parte I. Generación de la identidad digital científica y herramientas útiles para el trabajo digital en la investigación. Fundamento teórico.....	7
Sociedad de la Información y Cibercultura.....	7
Identidad Digital Científica.....	9
<i>Repositorio o Bases de Datos Científicos</i>	10
<i>Publicaciones científicas de acceso abierto</i>	14
<i>Redes Sociales Científicas</i>	15
<i>Indicadores de Propagación Científica</i>	18
Tendencias de Google.....	20
Parte II. Enseñanza de lenguas indígenas mediadas por las TIC. Revisión sistemática...	25
Definición de Objetivos y Supuestos.....	25
<i>Objetivo General</i>	25
<i>Objetivos Específicos</i>	25
<i>Pregunta orientadora</i>	26
<i>Campos de indagación</i>	26
<i>Ideas base que acompañan la indagación</i>	26
Marco teórico.....	26
Enseñanza de las lenguas indígenas mediada por las TIC en Educación Básica.....	26
La Enseñanza de Lenguas Indígenas.....	31
Integración de las TIC en la Enseñanza de las Lenguas Indígenas.....	32

Desarrollo..... 34

 Procedimiento metodológico..... 34

 Recolección y presentación de la información..... 34

Análisis y conclusiones..... 36

Referencias..... 40

Índice de Tablas

	Pág.
1. Licencias de acceso abierto y cerrado. Diferencias.....	15
2. Balance de aspectos encontrados en artículos seleccionados.....	37

Índice de Imágenes

	Pág.
<i>Imagen 1.</i> Perfil en ResearchGate.....	16
<i>Imagen 2.</i> Perfil en ORCID.....	17
<i>Imagen 3.</i> Perfil en Academia.edu.....	17
<i>Imagen 4.</i> Perfil en Google Scholar o Académico.....	18
<i>Imagen 5.</i> Índice h con búsqueda de un autor.....	19
<i>Imagen 6.</i> Detalles de un autor en Scopus.....	20
<i>Imagen 7.</i> Tendencia de “lenguas indígenas” en Google Trends en México / últimos 3 años.....	21
<i>Imagen 8.</i> Tendencia del término “indígena” en Google Trends (México, últimos 3 años).....	22
<i>Imagen 9.</i> Tendencia del término “indígena” en Google Trends (Chile, últimos 3 años)	22
<i>Imagen 10.</i> Consultas relacionadas en Google Trends (Lenguas indígenas, México y Chile).....	23
<i>Imagen 11.</i> Comparación Lenguas indígenas y TIC / México.....	24
<i>Imagen 12.</i> Comparación Lenguas indígenas y TIC / Chile.....	24
<i>Imagen 13.</i> Country Ranking SJR en el área de Ciencias Sociales, educación, 1996-2018.....	35

Índice de Figuras

	Pág.
<i>Figura 1.</i> Estructura de una Base de Datos.....	11

Introducción general

El vertiginoso avance y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha venido impactando, desde hace varias décadas, distintos ámbitos que abarcan lo social, político, económico y cultural. En el campo educativo y de la investigación, su uso no es ajeno, especialmente en la Investigación Educativa y la Práctica Pedagógica, pudiéndose encontrar diversas herramientas útiles para las labores investigativas de postgrado frente a lo cual se hace necesario el desarrollo de competencias en cuanto a: consulta, análisis y divulgación de los datos de investigación.

El presente documento se corresponde, tal como se solicita en la asignatura “TIC y cultura digital en los contextos pedagógicos e investigativos”, con un informe de investigación desde y con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El mismo se ha estructurado de la siguiente manera: **Parte 1**, en la que se describe y comenta el fundamento teórico de la asignatura en cuanto a la generación de la identidad digital científica y algunas de las herramientas útiles para el trabajo digital en la investigación.

En la **Parte 2** del documento se detalla lo concerniente a la aplicación práctica de lo anterior plasmada en una revisión sistemática que contiene las formalidades del caso mediante el uso de diversas herramientas tecnológicas. En tal sentido, se presenta una revisión sistemática apoyada en el uso de las TIC vinculada para la enseñanza las lenguas indígenas en Educación Básica en el ámbito latinoamericano. Dicha revisión se desarrolla atendiendo a la siguiente estructura: a) Introducción a la temática, b) Definición de Objetivos y Supuestos, c) Marco teórico, d) Marco metodológico, e) Desarrollo, e) Organización y procesamiento analítico de la información, f) Conclusiones, g) Referencias.

Parte I

Generación de la identidad digital científica y

herramientas útiles para el trabajo digital en la investigación. Fundamento teórico

En este apartado se hace alusión al fundamento teórico de la asignatura “TIC y cultura digital en los contextos pedagógicos e investigativos”. En ese sentido, se describe brevemente lo concerniente a la Sociedad de la información, Cibercultura, Identidad digital y herramientas digitales útiles en el proceso investigativo. Dicho fundamento teórico sustenta el desarrollo de la investigación propuesta con apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación cuyo contenido se aborda en la segunda parte de este mismo documento.

Sociedad de la Información y Cibercultura

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en términos básicos, comprenden un conjunto de herramientas, procedimientos y técnicas útiles para el acceso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos y contenidos; dado su creciente avance en el presente siglo pueden definirse como “un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e ilustraciones de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades y temperamentos de los individuos”, originando una dinámica cada vez más compleja en el ámbito económico, social y cultural (Castells, 1996, p.2).

El mundo actual, tal como expresa Castells (2016), se ha convertido en una sociedad en red con sus propias conexiones y redes interactivas informáticas en todas las actividades básicas, tales como: economía, educación, información, cultura, política y movimientos sociales. En este orden de ideas, la educación debe promover el desarrollo de competencias mentales tales que permitan a los individuos poder acceder al mundo de la información y manejarlo apropiadamente.

Así, la denominada Sociedad de la Información se destaca por ser “un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso” representando, a su vez, una serie de oportunidades y desafíos por cuanto para su desarrollo tanto a nivel global como local es necesario profundizar principios fundamentales como: a) el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, b) la democracia, c) la protección del medio ambiente, d) el fomento de la paz, e) el derecho al desarrollo, f) las libertades fundamentales, g) el progreso económico y, h) la equidad social. (Declaración de Bavaro, 2003, citada por Sunkel, Trucco y Espejo, 2014).

Lo anterior no puede dejar de lado a la cultura, máxime cuando en esta era fenómenos como la globalización y la digitalización, aunado a los procesos de comunicación multiplican el desarrollo del conocimiento, la innovación y la creatividad, apoyados en la microelectrónica digitalizada, transmitidos y contruidos “a través de las telecomunicaciones, redes informáticas y base de datos”. Frente a este nuevo tipo de cultura, sin embargo, existe una suerte de resistencia por parte de algunas instituciones como las del ámbito educativo, de las cuales un gran porcentaje “ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede, y, si así fuera, no estarían a la altura para hacer frente a la situación”. Por tanto es necesario que tales instituciones adopten esta nueva cultura, de otro modo estarán chocando frontalmente contra la creatividad y el conocimiento que se genera en ese entorno digital plural que ya no puede obviarse. (Castells, 2008)

De ese modo se plantea que la comunidad educativa, como caldo de cultivo del futuro y eje vertebrador del conocimiento, la convivencia e integración, las experiencias y la formación de todas las personas, no puede obviar lo que esta revolución tecnológica supone y está en la obligación de integrar las TIC en su sistema, divulgar y proponer su uso y en definitiva crear en la sociedad la cultura tecnológica (Calixto, 2014, p. 3).

De allí que la promoción y enriquecimiento de la labor investigativa apoyada en las TIC debe obedecer a la adquisición de nuevas habilidades para acceder, evaluar y organizar la información en entornos digitales, y al mismo tiempo, “modelarla y transformarla para crear un nuevo conocimiento o para usarlo como fuente de nuevas ideas”. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, 2010, pág. 7).

En concordancia con lo anterior, conviene acotar lo expuesto por Arbeláez (2014), quien asume el uso de las TIC en el proceso de investigación como un modo de adaptarse a los nuevos tiempos y retos que plantea la globalización en cuanto al acceso, selección, usos y difusión pertinentes de la información. Esto es totalmente aplicable en el ámbito de la educación superior en el entendido que las instituciones que la conforman tienen entre sus propósitos formativos fortalecer la incorporación de la investigación incluyendo no solo la adquisición de contenidos disciplinarios específicos, sino también la apropiación de las bases metodológicas de investigación con el correspondiente uso eficaz y eficiente de las herramientas tecnológicas para la búsqueda, selección, organización, análisis y difusión de información. (Bolotovna, Zhayakovna, Ivanova, Murphy y Budanovna, 2016). En consecuencia, frente al hecho de que la investigación se encuentra presente en los distintos ámbitos de producción científica disponibles en Internet, es menester que todo investigador conozca y utilice dichos espacios y así responder a las exigencias que el mundo digital plantea para la tarea y difusión científica.

Identidad Digital Científica

Con el advenimiento de la sociedad digital surge la identidad digital, entendida a grandes rasgos, como la huella que todo individuo deja al utilizar o interactuar en la *Web*. Desde el punto de vista profesional, este tipo de identidad tiene que ver con “todo lo que un individuo manifiesta en el ciberespacio e incluye tanto sus actuaciones como la forma en la que este es percibido por

los demás en la Red” (Aparici y Osuna Acedo, 2013). Llevada al ámbito académico e investigativo, la identidad digital puede definirse como aquello que resulta del esfuerzo consciente que lleva a cabo el investigador “para ser identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del conjunto de investigadores a través de la normalización, con el uso de identificadores, y la difusión de resultados de investigación en redes y plataformas de diversa naturaleza” (Fernández-Marcial y González-Solar, 2015, p. 657). La identidad digital científica se diseña y desarrolla acudiendo al uso de: repositorios de datos científicos, publicaciones en acceso abierto, indicadores de propagación científica, y redes sociales científicas.

Repositorio o Bases de Datos Científicos. Son recursos útiles al investigador ya que le permiten estar al día en un ámbito del conocimiento; garantizan que no esté “replicando trabajos ya hechos, ni invirtiendo energías en métodos que ya se han probado poco útiles en investigaciones anteriores” (Codina, 2017, p. 2).

Entre los repositorios más destacados se encuentran: *ScienceDirect*, *Web of Science*, *Oxford University Press Journals*, *Springer*, *JSTOR*, *Wiley*, entre otros. El repositorio digital *ScienceDirect* ofrece una base de datos científicos que contiene: más de 35.000 textos completos, y más de 14 millones de publicaciones en un número superior a 3.800 revistas. El repositorio *Web of Science*, por su parte, contiene mil millones de citas referidas a más de 200 millones de documentos de diferentes tipos, tales como: tesis, artículos, elementos de obras de arte, libros u otras fuentes citadas en publicaciones indexadas. El *JSTOR* integra aproximadamente 2.000 revistas académicas en más de 60 disciplinas académicas en las áreas de humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. Y, *Oxford University Press Journals* ofrece más de 300 revistas en las áreas de humanidades, ciencias sociales y medicina. (George, 2016, Thomsonreuters.com, 2016, About JSTOR, 2016, Oxfordjournals.org, 2016; citados por Martínez et.al, 2016)

Otros repositorios como la colección de revistas en *Springer* contiene más de 2.500 en idioma inglés y cerca de 200 revistas en alemán. La *Wiley Online Library* proporciona acceso a más de cuatro millones de artículos de 1.500 journals , más de 9,000 libros, y una gran variedad de trabajos de referencia y bases de datos; ofrece acceso abierto a resúmenes y algunos contenidos son gratuitos, a otros contenidos se accede a través de acuerdos de licencia. (Martínez et.al, 2016).

Básicamente, las bases de datos científicas cuentan con una estructura de componentes y funciones, que pueden resumirse de la siguiente forma: (Véase Figura 1).

Figura 1. Estructura de una Base de Datos. Tomado y adaptado de: Codina, I. (2017). Investigación con bases de datos. Estructura y Funciones de las Bases de Datos Académicas Análisis de Componentes y Estudio de Caso. Universitat Pompeu Fabra.

Detallando cada componentes y las funciones principales de una Base de datos, se tiene lo siguiente: (Codina, 2017)

Registro. Con el uso de metadatos se presenta la información clave de cada documento o artículo presente en la base de datos (mayormente artículos de revistas y actas de congresos).

Sistema de búsqueda. Se comparan palabras claves de la consulta del usuario con palabras clave del registro. Puede hacerse con: una o más palabras claves, usando operadores complementarios, por navegación y, usando el historial de búsqueda.

Una o más palabras claves / Parametrizada. Palabra clave + Filtro. Ejemplo: Interculturalidad + 2014 a 2019 (Aparecerán documentos que versen sobre Interculturalidad publicados en ese rango de años)

Una o más palabras claves / Booleana. Uso de siglas: OR, AND, NOT, AND NOT. Ejemplo: Indígena AND Interculturalidad. (Aparecerán documentos que contengan ambos términos)

Una o más palabras claves / Mixta (Parametrizada y Booleana). Ejemplo: Indígena AND Interculturalidad, seleccionando como ZONA CLAVE (Filtro) el Título. (Aparecerán documentos que contengan ambos términos en el Título del artículo)

Uso de Operadores complementarios / Pre. Interculturalidad PRE/5 educación. Indica que se buscan documentos donde la palabra interculturalidad preceda a la palabra educación y no estén separadas entre ellas por más de cinco palabras.

Uso de Operadores complementarios / W. Interculturalidad W/5 educación. Especifica que haya como máximo cinco palabras entre las dos indicadas sin preferir ningún orden.

Uso de Operadores complementarios / Wildcards: truncamientos y máscaras. (Símbolos o letras para truncar o enmascarar la búsqueda). Los símbolos pueden variar. Uso del asterisco (*) para expresar un truncamiento, lo que permite buscar por raíces o lemas. Ejemplo: indígena* buscaría por igual indigenismo, indigenista, etc. Una máscara (?) permite sustituir el símbolo utilizado por cualquier letra. Ejemplo: educador?s buscaría por igual educadoras y educadores.

En inglés, estos caracteres, cuando están utilizados con estos fines, se denominan wildcard characters.

Por navegación. Navegación por listas de títulos u otros tipos de índices, como por ejemplo: a) Títulos derivados de los contenidos: Títulos de publicaciones, Nombre de autores, b) Índices de términos utilizados para categorizar contenidos: Índices de descriptores, Listas de categorías

Historia de búsqueda. Retomar distintos conjuntos resultantes y combinarlos entre sí mediante operadores booleanos.

Página de resultados. Presenta, generalmente, los documentos seleccionados por orden de relevancia. Cumple las funciones de resumir, ordenar, filtrar, analizar y exportar.

Resumir. Permite la edición de la búsqueda, y guardarla para futuros usos.

Ordenar. Por relevancia y fecha de publicación; por título, autor, número de citas y de descargas)

Filtrar. Por especialidades temáticas, Tipo de documento, Rangos de fechas, Título de la fuente (revista o congreso), Países, Idiomas. Algunas bases de datos permiten además filtrados en base a: Afiliación (empresa o lugar de trabajo de los autores, p.e. Universidad X) y Financiación (organismo que financia el proyecto, p.e. organismo de la Administración o una fundación, etc.).

Analizar. Identificar diferencias o patrones entre los resultados, así como realizar análisis comparativos o disponer de otros criterios de discriminación.

Exportar. En formato de texto, EndNote, RefWorks, etc., lista, fichero

Análisis y utilidades avanzadas. Análisis y utilidades que ofrecen bases de datos como Scopus y Web of Science, que van más allá de las funciones básicas referidas en los puntos

anteriores, permitiendo llevar a cabo diversos análisis sobre los hallazgos, tales como: clase de métricas que arrojan estos análisis en función de las mejores revistas, capacidad de impacto del grupo de investigación al que pertenece el investigador o autor; permiten, asimismo, la reutilización de búsquedas, uso de listas o de programación de Alertas.

Publicaciones científicas de acceso abierto. Este tipo de publicaciones se corresponde con revistas académicas que se encuentran disponibles en Internet y a las cuales se puede acceder sin limitaciones de tipo económico o legal; significa entonces que el interesado puede leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar textos completos de los artículos científicos y emplearlos con cualquier propósito legítimo, de manera libre y abierta, siendo la única condición otorgarle a los autores el respeto a la integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. (Martínez Arellano, 2011).

Bajo esta modalidad los derechos de autor pueden protegerse con el uso de licencias como las Creative Commons, con las cuales el autor establece las condiciones de uso de la obra. En tal sentido, es necesario conocer los límites que puede tener el uso del contenido, cuando este se encuentra bajo licencia de acceso abierto o de acceso cerrado. (Mejía, Pinto y Mejía, 2018).

De ese modo, se tienen algunas características que las diferencian en atención a la licencia y el tipo de licencia. Las licencias pueden ser de acceso cerrado como Copyright; mientras que Copyleft y Creative Commons se corresponden con licencias de tipo abierto, cada una con variaciones propias en cuanto a permisos y condiciones de uso. (Véase Tabla 1).

Un ejemplo de este tipo de Acceso Abierto, es el Directorio de revistas de acceso abierto (DOAJ), con acceso en: <https://doaj.org/>. En él se encuentran revistas disponibles de forma gratuita, procurando el cumplimiento de los estándares de alta calidad, mediante el ejercicio de la revisión por pares o el control de calidad editorial.

Tabla 1.

Licencias de acceso abierto y cerrado. Diferencias.

Licencia	Acceso	Características
Copyright	Cerrado	Derecho exclusivo del autor para explotar la obra, donde terceros pueden después de varios años de la muerte del autor (depende la legislación de cada país) reproducir, distribuir, comunicar o transformar la obra.
Copyleft	Abierto	Permite la copia, modificación, reproducción y distribución de la obra, exigiendo el mismo licenciamiento a la copia o para obras derivadas.
Creative Commons	Abierto	Permite ceder algunos derechos sobre la obra bajo el principio de libertad creativa, estableciendo las condiciones del uso de las mismas que van desde solamente descargar y distribuir la obra, hasta distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, reconociendo la autoría de la creación original

Tomado y adaptado de: Mejía, M., Pinto, A. y Mejía, J. (2018). Open access vs Derechos de autor. Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND – 212 – *Ecosistema del Conocimiento Abierto*, pp. 207-212.

Redes Sociales Científicas. En lo que respecta a las redes sociales científicas, se tiene que las mismas permiten a investigadores de todo el mundo establecer relaciones e intercambio de información sobre sus campos de investigación. Entre los beneficios del uso de estas herramientas se encuentran: a) Establecer redes de contactos con otros especialistas y formar parte de un grupo de investigadores con perfil similar, b) Publicar contenidos científicos y obtener mayor difusión, visibilidad e impacto de los trabajos científicos, y c) Acceder a información actualizada sobre un área determinada. (Portal de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna). Además, sirven para la configuración y mantenimiento de la identidad digital científica.

A continuación se describen y muestran, algunas de ellas (los ejemplos que se muestran corresponden a perfiles de la autora).

ResearchGate. Red social y herramienta de colaboración dirigida a personas que hacen ciencia de cualquier disciplina (expertos, científicos e investigadores) para comunicar y difundir publicaciones, conocimientos y experiencias. Permite: a) la creación de un perfil detallado del investigador, b) subir publicaciones o trabajos a texto completo, cuando las políticas editoriales lo permitan, c) seguir a otros investigadores, d) comentar o revisar el trabajo de otros, e) hacer preguntas relacionadas con la investigación, y f) hacer seguimiento de las visualizaciones de sus propios artículos. Acceso: <https://www.researchgate.net/>

Imagen 1. Perfil en ResearchGate

ORCID. The Open Researcher & Contributor ID. Es un sistema que permite integrar en un mismo sitio, la información del investigador (su currículum, publicaciones, investigaciones sobre instituciones u organización que financian o avalan sus investigaciones). Además puede vincularse con diversas bases de datos. Acceso: www.orcid.org

Imagen 2. Perfil en ORCID

Academia.edu. Es una red social gratuita que tiene como objetivo conectar científicos para compartir sus publicaciones y hacer un seguimiento de las mismas; es de fácil manejo y opera muy similar a cualquier otra red social (Roig-Vila, Mondéjar, & Lorenzo-Lledó, 2016; Thelwall & Kousha, 2014; citados por Martínez et.al, 2016).

Imagen 3. Perfil en Academia.edu

Google Scholar (o Académico). El sitio define la herramienta como aquella que permite explorar una amplia variedad de publicaciones académicas. El material al que se puede acceder

incluye artículos, tesis, libros, resúmenes y dictámenes jurídicos de editoriales académicas, asociaciones profesionales, repositorios en línea, universidades y páginas web. Acceso:

<https://scholar.google.com/>

Entre sus características más relevantes, se tienen las siguientes: a) ofrece publicaciones especializadas para profundizar acerca de temas específicos, b) la búsqueda avanzada permite delimitar los resultados usando palabras, autores o fechas específicas, c) permite difundir la investigación científica de un autor y además registra la métrica de los trabajos, en particular genera un registro de la citación de documentos del autor, así como el índice “h” del mismo, d) ofrece artículos en journals o revistas con prestigio en el ámbito académico, e) permite el acceso a otras fuentes de información, tales como: libros, capítulos de libros, conferencias, tesis, entre otros. (López, 2014, Silva Ayçaguer, 2012; citados por Martínez et.al, 2016).

Imagen 4. Perfil en Google Scholar o Académico

Indicadores de Propagación Científica. El proceso de investigación implica la revisión de antecedentes del tema, qué se ha investigado o no sobre el mismo, quién o quiénes lo han

hecho, qué instituciones han respaldado dichas investigaciones, cuánto se ha citado, entre otros aspectos.

En ese sentido, se cuenta con ciertos indicadores, cuyo uso se ha propuesto para conocer, de algún modo, la propagación científica de investigaciones publicadas. Así, los indicadores bibliométricos son parámetros que se utilizan para determinar el crecimiento de cualquier campo de la ciencia atendiendo a la variación cronológica del número de trabajos publicados, productividad de autores o instituciones. (Martínez Arellano, 2011).

Scimago Journal & Country Rank es un portal que incluye indicadores para la evaluación de revistas científicas y países basado en la información de la base de datos SCOPUS de Elsevier. Muestra el indicador SJR, el cual se calcula a partir del número de citas recibidas por las revistas en un periodo de 3 años.

El Índice “h”. Estima el impacto de un investigador, combinando la medición de su productividad y las citas que recibe. Este índice se basa en una lista de publicaciones, ordenadas de manera descendente de acuerdo con el número de citas recibidas.

The screenshot shows the Scopus Author search interface. At the top, it says "Scopus Preview" and "4 author results". Below that, it displays the author's name: "Author last name 'SANTOS', Author first name 'BOAVENTURA'". There is an "Edit" button. On the left, there is a "Refine results" section with "Limit to" and "Exclude" buttons, and dropdown menus for "Source title" and "Affiliation". On the right, there is a table of results. The table has columns for "Author", "Documents", "h-index", "Affiliation", "City", and "Country/Territory". The results are sorted by "Document count (high-low)".

Author	Documents	h-index	Affiliation	City	Country/Territory
Santos, Boaventura De Sousa	49	17	Universidade de Coimbra	Coimbra	Portugal

Imagen 5. Índice h con búsqueda de un autor

Imagen 6. Detalles de un autor en Scopus

Las imágenes 5 y 6 previamente expuestas, dan cuenta de la siguiente información en relación con el autor Boaventura De Sousa Santos: a) Datos personales (ORCID, Afiliación institucional, áreas de investigación; b) 49 documentos disponibles en Scopus; c) Ha sido citado 1571 veces en 1462 documentos; d) índice $h=17$ (es decir, que de todos los documentos que tiene indexados en Scopus, 17 de ellos han sido citados al menos 17 veces).

Tendencias de Google.

Google Trends (<https://trends.google.com/trends/?geo=US>). Según la información contenida en el sitio Web de la herramienta, Google Trends analiza una muestra de las búsquedas de Google para determinar cuántas búsquedas se llevaron a cabo en un período de tiempo específico.

Las características de esta herramienta pueden resumirse de la siguiente manera: a) Mide lo que la gente está buscando en tiempo real, b) La información que se obtiene con esta herramienta puede servir para ilustrar mejor el interés actual en un tema, c) Permite insertar cualquier visualización de datos que resulte de una búsqueda utilizando la misma herramienta

(Interés a lo largo del tiempo, Interés por región y Consultas relacionadas—para mostrar los temas sobre los cuales la gente esta buscando información).

Aplicada al ámbito de la investigación, la búsqueda de algún tema en un período determinado puede dar cuenta del interés que tienen los usuarios con respecto al mismo. Sobre este aspecto, el mismo sitio indica que un valor de 100 se corresponde con la popularidad máxima de un tema o término, mientras que 50 y 0 indican que es la mitad de popular en relación con el valor máximo o, en todo caso, que no hay suficientes datos del término, respectivamente. La siguiente imagen muestra la tendencia de los 3 últimos años en relación con el término (expresión) “lenguas indígenas” en México, específicamente en “Libros y literatura”.

Imagen 7. Tendencia de “lenguas indígenas” en Google Trends en México / últimos 3 años

Como puede apreciarse el término de búsqueda alcanza una popularidad de 58 puntos, aún cuando se denotan alzas y bajas durante todo el trienio en referencia, y casi al final del mismo, con una leve tendencia a elevarse. Las distintas fluctuaciones, pudieran evidenciar que en México, las “lenguas indígenas” ha sido un tema de interés, en general. Caso contrario sucede al incluir la

búsqueda para Chile, lo que pudiera justificar, de algún modo, la necesidad de incrementar la realización de estudios vinculados con el tema.

Al realizar la búsqueda solo con el término “indígena”, se obtiene, en México, lo siguiente:

Imagen 8. Tendencia del término “indígena” en Google Trends (México, últimos 3 años)

Mientras que en el caso de Chile, se obtiene el siguiente resultado:

Imagen 9. Tendencia del término “indígena” en Google Trends (Chile, últimos 3 años)

Con los resultados anteriores pudiera inferirse, tal como sucedió en el caso anterior, que el tema indígena ha sido de mayor interés para México en comparación con Chile, durante los últimos 3 años; no obstante, cabe destacar, que el último año del trienio Chile supera a México por 16 puntos. En este orden de ideas, cabe mencionar que 2019 fue declarado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, lo que pudo haber influido en el alza de interés por el tema indígena en el país.

En este tipo de búsquedas, es menester, considerar la realidad del o los contextos que se pretenden abordar, por cuanto la interpretación de los resultados puede ser errónea. Si establecemos una comparación entre los siguientes términos: lenguas indígenas, México y Chile, este último país alcanzará el máximo puntaje de popularidad de búsqueda para el presente año; sin embargo, dicho resultado no obedece a su vinculación las lenguas indígenas, sino a los acontecimientos acaecidos en el país estos últimos meses. Al visualizar las “consultas relacionadas”, se puede evidenciar tal aseveración (Véase imagen 10).

Imagen 10. Consultas relacionadas en Google Trends (Lenguas indígenas, México y Chile)

En la siguiente búsqueda, la tendencia indica que en México las Tecnologías de la Información y la Comunicación, constituyen un tema más popular que las Lenguas Indígenas; esta tendencia, es aún mayor para el caso de Chile, en donde las Lenguas Indígenas tienden a elevar su puntaje apenas en el último año. (Véase imágenes 11 y 12). En términos del estudio que se plantea y detalla en la parte 2 del presente documento, esto pudiera justificar, de algún modo, la realización de estudios que tengan que ver con el uso de las TIC para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas indígenas, vista la posible tendencia hacia el poco interés en cuanto a la vinculación entre ambos términos.

Imagen 11. Comparación Lenguas indígenas y TIC / México

Imagen 12. Comparación Lenguas indígenas y TIC / Chile

Parte II

Enseñanza de lenguas indígenas mediadas por las TIC. Revisión sistemática.

Para la revitalización y promoción de las lenguas indígenas, muchos países de América Latina han planteado políticas educativas que consideran, entre una de sus orientaciones, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En atención a ello, se propone la realización de una revisión sistemática considerando artículos disponibles en la Web, siguiendo un procedimiento riguroso, tal como corresponde a toda indagación científica. A continuación se describen los detalles y fundamentos de dicha propuesta.

Definición de Objetivos y Supuestos

En concordancia con lo planteado previamente, surge la necesidad de indagar lo concerniente a la Enseñanza de las Lenguas Indígenas mediada por las TIC en América Latina, específicamente en Chile y México. En atención a ello, se proponen los siguientes objetivos:

Objetivo General. Con base en la revisión de redes sociales de carácter científico, analizar antecedentes desde el plano digital relacionados con el tema de Enseñanza de las Lenguas Indígenas mediada por las TIC en América Latina.

Objetivos Específicos. Para el alcance del objetivo anterior se plantean los siguientes objetivos específicos: a) Identificar en revistas debidamente indexadas, artículos vinculados con el tema, b) Justificar la selección de artículos para el análisis en atención a criterios previamente establecidos. c) Reconocer los aspectos que hayan sido abordados por los autores de los artículos que se vinculen, de algún modo, con el tema en referencia, d) Exponer aquellos aspectos que pudieran ser objeto de investigación para futuros estudios con base en la revisión de los artículos.

Pregunta orientadora. ¿Qué aspectos se han investigado en relación con el tema durante el período 2016-2019 y qué otros aspectos requieren ser investigados?

Campos de indagación. Repositorios digitales científicos, haciendo especial énfasis en documentos alojados en el área de Ciencias Sociales, en la categoría de Educación.

Ideas base que acompañan la indagación. Con base en lectura y experiencia previa acerca del uso de las TIC en procesos formativos, y en atención al reconocimiento social de los pueblos indígenas en estos últimos años, nace la idea de indagar la vinculación existente entre estos dos aspectos. Toda idea tal como mencionan Labovitz y Hagedorn (citados por Hernández Sampieri, et.al., 2014), implica la familiarización del investigador con el campo de conocimiento donde se ubica la idea.

En ese sentido, la indagación que acá se propone bien puede servir para conocer e identificar aspectos abordados o no, relacionados con el tema. De la misma manera, permitirá profundizar el conocimiento acerca de la lengua y la cultura indígena, un tema que por su complejidad exige tener claridad crítica en cuanto al uso de las TIC no como meras herramientas para la transcripción y traducción literal de las lenguas, sino como medios útiles para preservar, transmitir y promover la cosmovisión del mundo y los saberes indígenas.

Marco teórico

Enseñanza de las lenguas indígenas mediada por las TIC en Educación Básica.

Históricamente, América Latina se ha destacado por su diversidad lingüística y, por ende cultural. Si bien el idioma español es uno de los más difundidos en la región, no puede dejarse de lado la existencia de distintas variedades de este idioma y otros que incluso ya se empleaban antes de la llegada de los conquistadores europeos, como son las lenguas indígenas. Muchas de estas lenguas han desaparecido, estimándose que al menos la mitad de las que se hablaban en el

territorio ya no existen, inicialmente por el proceso de colonización, y luego, por aspectos como la extinción natural, efectos del español como idioma dominante, y la globalización, por solo mencionar algunos.

Actualmente se calcula que la región latinoamericana cuenta con más de 400 lenguas diferentes habladas por unos 50 millones de indígenas, siendo México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, algunos de los países con presencia importante de número de nativos de estas lenguas (Godenzzi, 2001; Moreno, 2006). Caso excepcional ocurre en Paraguay, en el que un 90% de la población no indígena habla guaraní como segunda lengua.

Para los pueblos indígenas las lenguas representan símbolos de identidad y pertenencia a un grupo, vehículos de valores éticos y, “sistemas de conocimientos mediante los cuales estos pueblos forman un todo con la tierra y son cruciales para su supervivencia” (Degawan, 2019). No obstante, se encuentran en riesgo de desaparición aproximadamente 200 lenguas indígenas en toda la extensión latinoamericana (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2010).

Lo anterior ha sido considerado en los últimos años en las diferentes políticas gubernamentales de la región con miras a preservar, entre otros aspectos, el idioma indígena, y con ello el acervo cultural que identifica a cada étnia en particular. Así, en concordancia, con distintas iniciativas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en el Objetivo 4 y el Marco de Acción para su realización, se hace referencia al compromiso internacional de sus países miembros a brindar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, así como también, ofrecer

oportunidades de aprendizaje útiles para la vida a todas las personas y grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas. (ONU, 2015).

De igual manera, las políticas atienden lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en procura de la revitalización, uso, fomento y transmisión de sus lenguas, tradiciones orales, escritura y cosmovisiones. A ello se une, además, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se declara el compromiso de garantizar el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus sistemas educativos, así como proteger y revitalizar sus lenguas y culturas, incluyendo su historia, conocimientos y sistemas de valores en la educación considerando sus propias aspiraciones sociales, económicas y culturales.

En ese orden de ideas, países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Paraguay, reconocen en sus textos constitucionales la importancia de los derechos indígenas; ello, junto a otras leyes, decretos y acuerdos, como en el caso de Chile y Guatemala, fortalecen especialmente la relevancia de las lenguas indígenas en el ámbito educativo a través de diversas instituciones, programas y propuestas curriculares que procuran favorecer la educación intercultural y establecer un diálogo con los conocimientos de pueblos indígenas. (UNESCO, 2017).

En Bolivia se encuentra el Modelo educativo socio-productivo comunitario, la Ley 070 (2010) que hace alusión al Sistema educativo intracultural, intercultural y plurilingüe, así como también el Instituto Plurinacional de Lenguas y Culturas y, el Sistema Plurinacional de Maestros (Decreto 156 del año 2009). (Mercado, 2014).

En Chile, por su parte, se encuentra el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, y organismos como la Secretaría de Educación Intercultural Indígena y, la Corporación Nacional de

Desarrollo Indígena en áreas de Educación Intercultural Bilingüe para atender a nivel preescolar (Lagos, 2015).

Mientras que en Ecuador están la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales y, el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. (UNESCO, 2017)

Otro país es México, en donde se encuentra la Dirección General de Educación Indígena, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Guatemala, por su lado, cuenta con la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, el Viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural y, la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Y, Perú con la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural, la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural, Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural y, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021. (UNESCO, 2017)

Pese a tales iniciativas en la región, se plantea la necesidad de evitar conductas discriminatorias, junto al reconocimiento de la diversidad como fuente de enriquecimiento y no un obstáculo para la vida en las aulas; así, “la igualdad de acceso a expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico –incluida su forma digital– y la posibilidad de que todas las culturas puedan acceder a medios de expresión y difusión, son garantes de la diversidad cultural” (UNESCO, 2001, Art. 6). En el mismo orden de ideas, se encuentra el derecho a la comunicación, y específicamente, el derecho de toda persona a acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación, especialmente Internet. Por lo que se requiere realizar mayores esfuerzos a fin de favorecer la apropiación de todo tipo de recursos tecnológicos con miras a

promover la mejor calidad y equidad de las instituciones escolares (Foro Permanente para las cuestiones Indígenas, ONU, 2019a).

Es indispensable, en consecuencia, fortalecer el diseño curricular y desarrollar materiales educativos que fomenten la interculturalidad. Las instituciones escolares deben contar con materiales pertinentes para una inclusión adecuada y responder eficientemente a los desafíos educativos que plantea la diversidad cultural, especialmente en aquellos establecimientos que no han tenido la experiencia de recibir estudiantes de pueblos originarios. En esta línea, México y Chile han dado algunos pasos al implementar clases de Lengua o Cultura indígena, aunque principalmente en escuelas con estudiantes pertenecientes a alguna etnia o grupo (UNESCO, 2014).

Así, dada la existencia de una gran diversidad de situaciones sociolingüísticas, se requiere “imaginar estrategias de educación intercultural diferenciadas que respondan a las características sociolingüísticas específicas de cada región, a las expectativas de su población y a las necesidades de aprendizaje de los educandos”; de allí que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden adquirir un papel significativo para este tipo de educación (Guerrero y Dote, 2011). Sin embargo, las medidas tomadas al respecto, muchas veces se limitan al apoyo económico para la realización de “grabaciones de idiomas, incluidas las transcripciones, traducciones y anotaciones de grabaciones audiovisuales, mientras que los programas de revitalización de las lenguas solo reciben fondos limitados” (ONU, 2019b).

De todo lo antes expuesto, se desprende el interés por indagar lo concerniente al uso de las TIC como estrategia para la enseñanza de lenguas indígenas en América Latina, proponiéndose, para ello, la revisión sistemática de artículos de investigación en el tema publicados durante los últimos tres (3) años, específicamente en México y Chile.

La Enseñanza de Lenguas Indígenas

En las últimas décadas ha cobrado especial relevancia la enseñanza de cualquier lengua concebida como un sistema de conocimiento íntimamente vinculado a aspectos de índole cultural, social e histórico, procurando no solo que se constituya en medio de comprensión, sino también que favorezca el conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y, en consecuencia, su identidad. En ese sentido, la competencia comunicativa relaciona la actividad lingüística con algunos aspectos de la comunidad hablante, al menos en tres campos: las referencias culturales, las rutinas y usos convencionales, y las convenciones sociales y comportamientos no verbales (dos Reis Batista, 2008).

De igual manera, para los propios hablantes, su lengua se constituye en una representación de su propia identidad, el vehículo de sus valores éticos y la pertenencia a un grupo. Así, las lenguas indígenas, como cualquier otra lengua, vienen a ser prácticas sociales construidas en atención a culturas históricas que se han caracterizado por contar con sus propias normas, sentidos y significados del mundo.

Si bien es cierto que en América Latina existe una gran diversidad de lenguas indígenas, no es posible negar que el español ha actuado por siglos como lengua dominante condicionando, en general, la realidad social de los hablantes de los pueblos originarios (lenguas dominadas) ha estado signada por el acceso a determinados roles sociales teniendo que abdicar forzosamente de su lengua propia (Rotaetxe, 1990). De ello no escapan, por ejemplo, los niños y niñas indígenas en edad escolar quienes aún cuando se encuentran amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en (ONU, 1989) cuanto al derecho que tienen a la educación y a aprender y usar el idioma de su familia, no dejan de presentar desventajas

educativas relacionadas con la etnia y el idioma, debido a que la enseñanza es impartida en una lengua distinta de la materna.

En Perú para el año 2011, los niños y niñas hispanohablantes tenían más de siete veces más posibilidades que los hablantes de idiomas indígenas de alcanzar niveles satisfactorios en materia de lectura; en Guatemala, para el año 2006 de “los escolares pobres y hablantes de lenguas minoritarias (en su mayoría indígenas) en su hogar, solo el 38% habían adquirido los elementos básicos de matemáticas, mientras que el 77% de los escolares ricos e hispanohablantes habían alcanzado ese nivel” (UNESCO, 2016, p.3).

Se plantea, en consecuencia, la necesidad de que los niños y niñas puedan hablar en su propia lengua en el contexto escolar, en el entendido que desde sus primeros años de vida, la lengua materna es el vehículo por el cual acceden al conocimiento. Si por el contrario, la escuela establece como “norma la adquisición rápida del español envía otro mensaje: las dificultades son responsabilidad del estudiante, no del modelo pedagógico o de su implementación” (Sordo, 2017).

Otra dificultad tiene que ver con los maestros cuya lengua materna es un idioma indígena, pero en muchos casos, como por ejemplo en México, no se encuentran del todo cualificados en comparación con otros docentes. A este respecto, cabe destacar que algunos países como Colombia, Guyana, Paraguay y Perú, han implementado reformas que pretenden ampliar el acceso a la educación y, la adaptación de los planes de estudios y de las prácticas pedagógicas a las necesidades de los niños y niñas indígenas. En Paraguay, especialmente, se ha hecho énfasis en la preparación de material educativo en diversos idiomas (UNESCO, 2016).

Integración de las TIC en la Enseñanza de Lenguas Indígenas. Frente a las demandas del mundo globalizado del presente siglo, la Agenda digital para América Latina y el Caribe, eLAC2018, en su apartado “Cultura, inclusión y habilidades digitales”, estableció la necesidad de

“Masificar el acceso a servicios digitales y la producción y oferta de contenidos, asegurando la inclusión de toda la población, estimulando también la producción, la oferta y el uso de contenidos en lenguas indígenas y originarias” (CEPAL, Art. 18).

Concretamente la enseñanza de las lenguas indígenas, en general, mantiene rasgos que tradicionalmente han estado presentes con o sin la incorporación de las TIC, que convergen en un proceso de apropiación de la cultura occidental y del idioma dominante, corriéndose el riesgo de estudiantes indígenas que pierden contacto directo con sus raíces ancestrales y minimizan sus interacciones, lo que afecta, a su vez, el normal desarrollo de la competencia lingüística de su propia lengua. (Hinton, 2001).

Especialmente en lo que concierne al desarrollo de la escritura, la comunicación y el aprendizaje de un idioma, el uso habitual de las TIC debe destacarse por ir más allá de su utilidad instrumental (Gros, 2000). De modo que la integración de las TIC debe considerar el respeto y desarrollo de su lengua materna como eje central.

Lo anterior, depende, mayormente, del establecimiento de políticas educativas que sean capaces de responder de manera pertinente a las demandas del sector. Sin embargo, para el caso de América Latina, vale hacer referencia a lo expresado por Bladergroen et al. (2012), quienes indican que uno de los obstáculos para la integración significativa de las TIC en los países en desarrollo ha sido la desalineación entre la política educativa y su instrumentación. Es pues, necesario, que las políticas educativas en esta materia procuren la integración en el ámbito digital, el acceso universal, sostenible, ubicuo y asequible a las TIC para todos, incluyendo a los grupos menos privilegiados, marginalizados y vulnerables, así como a los pueblos indígenas, y, por tanto, facilitar la accesibilidad de las TIC para todos, en el marco del acceso a la información y al

conocimiento. (Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones - Estambul, UIT, 2002).

Desarrollo

Procedimiento metodológico

Con el propósito de obtener información relevante en relación con el uso de las TIC para la enseñanza de lenguas indígenas en la región latinoamericana, especialmente en las escuelas de educación básica de México y Chile, se llevó a cabo una revisión sistemática con la identificación y análisis de 35 trabajos disponibles en revistas indexadas.

Los pasos del procedimiento se resumen así: a) Pregunta orientadora ¿Qué aspectos se han investigado en relación con el tema durante el período 2016-2019 y qué otros aspectos requieren ser investigados?, b) Definición de los términos o criterios de búsqueda (sinónimos y diferentes formas de escritura de los términos), c) Ejecución de la estrategia (Combinación lógica de los términos con el uso de operadores bowleanos).

Recolección y presentación de la información

La selección de los trabajos se llevó a cabo en revistas indexadas en Scimagojr, WOS y Scopus. Al consultar el ranking de revistas en la región latinoamericana, en el área de Ciencias Sociales, Categoría Educación, se obtuvo una lista de 39 revistas para el año 2018, distribuidas entre los siguientes países: Brasil, México, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica y Venezuela.

Con Scimargorj se constató que Chile y México se ubican entre los primeros lugares en cuanto a “Country Rankings” / Ranking en el área de Ciencias Sociales, Categoría: Educación, en Latinoamérica, considerando el período 1996 a 2018, en documentos citables, citas y autocitas (Véase imagen 13).

Country	↓ Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H index
1 Brazil	13580	13111	33961	14581	2.50	54
2 Mexico	5675	5498	17115	4687	3.02	42
3 Chile	2932	2800	12504	3725	4.26	39
4 Colombia	2121	2035	4460	787	2.10	26
5 Argentina	1811	1748	7866	1092	4.34	36

Imagen 13. Country Ranking SJR en el área de Ciencias Sociales, educación, 1996-2018

Los artículos revisados se distribuyeron en las siguientes revistas (se indica en cada una de ellas: índice h, Q, SJR): a) Revista Electrónica de Investigación Educativa, h=9, Q2, SJR=0,43, b) Revista de Estudios Sociales, h=8, Q1, SJR=0,25, c) Estudios Pedagógicos, h=13, Q3, SJR=0,24 d) Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, h=14, Q2, SJR=0,56, e) Perfiles educativos, h=7, Q3, SJR=0,35, f) Revista Mexicana de Investigación Educativa, h=8, Q3, SJR=0,24, g) Computer Assisted Language Learning, h=39, Q1, SJR=1,46, h) British Journal of Sociology of Education, h=64, Q1, SJR=1,47.

Tal como se puede apreciar las mencionadas revistas se encuentran debidamente indexadas y cuentan con posiciones favorables en SJR, con un índice h que oscila entre 7 y 64, lo que quiere decir, por ejemplo, que en el caso de índice h=7, al menos 7 artículos han recibido 7 citas cada uno. En lo que respecta a los cuartiles, las revistas en cuestión se ubican entre el primer y tercer cuartil, lo que indica que 3 de ellas cuentan con el índice de impacto más alto (Q1), y el resto con un impacto medio (Q2 y Q3). Se incluyeron como palabras claves: indigenous education, indigenous language, indigenous education, indigenous ICT, indigenous,

primary ICT; para la búsqueda de artículos en español se emplearon las siguientes: educación indígena, lengua indígena, enseñanza indígena, TIC indígena, indígena, TIC primaria. Se especificaron límites en el siguiente orden: Ciencias Sociales, Educación, Latinoamérica; periodo 2016-2018, países: Chile y México. La búsqueda arrojó un total de 57 artículos.

Como criterio de selección de los artículos se estableció que debían corresponderse con investigaciones en el área de educación básica vinculada con, al menos uno de los siguientes aspectos: uso de las TIC para la enseñanza en educación básica, aprendizaje de niños y niñas indígenas en el aula, prácticas docentes con niños y niñas indígenas; se consideró, además, que el desarrollo de los estudios tuviera como ubicación geográfica: Chile, México, y América Latina, este último de manera global.

Se dio lectura de los artículos a fin de identificar aquellos que abordaban el fenómeno, bajo el criterio de selección antes establecido, lo que redujo la selección final a 11 trabajos. Con la información de los mismos se extrajeron: a) aspectos investigados relacionados con el tema durante el período 2016-2019 y, b) aspectos que requieren ser investigados, con los cuales, en consecuencia, se pretende dar respuesta a la interrogante planteada.

A continuación se presenta un balance de los aspectos encontrados en cada artículo. Se incluye: nombre de la revista, autores, año, título de cada artículo. Se menciona el aspecto investigado que se vincula con el tema propuesto, así como otros aspectos que pudieran ser objeto de futuros estudios, o bien, enriquecer el tema en cuestión. (Véase Tabla 2).

Análisis y conclusiones

Con base en los hallazgos de la revisión de los artículos antes mencionados, se puede decir que la investigación de los 3 últimos años en el área, ha abordado temas como: a) efectos

del uso de las TIC sobre el rendimiento académico de los estudiantes, b) uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje dirigidos a comunidades indígenas, incluyendo las instituciones

Tabla 2.

Balance de aspectos encontrados en artículos seleccionados.

Revista Electrónica de Investigación Educativa	
Autor(es) / Aspecto investigado vinculado con el tema	Otros aspectos
Blanco, E. (2019). Efectos de recursos (se incluyen TIC) y Efectos de rendimientos	Bullying escolar
Navarro, L. A., Cuevas, O. y Martínez, J. (2017). Uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje dirigidos a comunidades indígenas	Necesidad de profundizar estudios en nivel preescolar
Rodríguez, C. y Sandoval, D. (2017). La escuela como principal elemento compensador de la brecha digital a las TIC en estudiantes de sectores con menores ingresos.	Optimización del uso de las TIC para fines de capacitación y educación
Computer Assisted Language Learning	
Galla, C. (2016). Funciones de la tecnología digital en la revitalización de las lenguas indígenas y en la educación indígena	Políticas educativas sobre el uso de las TIC para la revitalización de lenguas indígenas
British Journal of Sociology of Education	
Maza, F. & Bolomey, C. (2019). Esbozo de la realidad educativa de la población Mapuche en Araucanía	Políticas educativas dirigidas a población indígena en Chile
Estudios Pedagógicos	
Lennon del Villar, O. (2018). Educación intercultural para niños de los pueblos indígenas de América Latina	Pedagogía intercultural para los niños indígenas
Díaz, R., Osses, S. y Muñoz, S. (2016). La tecnología como condicionante del proceso de enseñanza y aprendizaje en niños y niñas indígenas y no indígenas	Concepción de los profesores rurales sobre el uso de las TIC en actividades pedagógicas contextualizadas

Tabla 2. Cont...

Perfiles Educativos	
Autor(es) / Aspecto investigado vinculado con el tema	Otros aspectos
Rodríguez, D. Solís, D. (2019). Fines de la educación en general y la indígena en particular en México	La autonomía histórica de los pueblos originarios
Tapia. L. y Valenti, G. (2016). La brecha que existe entre los alumnos que tienen las competencias y habilidades necesarias para beneficiarse de la utilización de la computadora, y los que no las tienen, como factor de desigualdad	La escuela como fuente de exclusión social
Revista mexicana de Investigación Educativa	
Mares-Cárdenas, G. et.al. (2018). Uso de las TIC y la integración de interacciones suplementarias durante las clases de Ciencias	Interacción de relaciones complejas en el aula. Uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje de otras áreas en poblaciones indígenas

educativas, c) brecha digital en estudiantes de sectores con menores ingresos, d) funciones de la tecnología digital en la revitalización de las lenguas indígenas y en la educación indígena, e) realidad educativa de poblaciones indígenas chilenas y mexicanas, en general, así como también vinculada al uso de las TIC como herramienta didáctica en dichos contextos, f) educación intercultural para niños indígenas de América Latina, g) papel de la escuela frente al uso de las TIC y la adquisición de competencias digitales de los niños y niñas, h) Uso de las TIC y la integración de interacciones en el aula.

Lo anterior ofrece un panorama de algunos de los problemas que afronta hoy la enseñanza de las lenguas indígenas mediadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación en

América Latina, y especialmente en Chile y México. De esa manera, los problemas y desafíos detectados en la lectura de los artículos, son los siguientes:

Si bien la enseñanza de las lenguas indígenas tiene su espacio en el currículo de preescolar y educación básica en gran parte de los países de América Latina, es importante considerar que el aprendizaje de los niños y niñas en edad escolar puede ser más fructífero y enriquecedor en la medida en que las escuelas planteen estrategias específicas que faciliten la actuación y comunicación de los estudiantes en su propia lengua. Ello conlleva a otros desafíos, tales como: promover la profesionalización de hablantes de estos idiomas en el área de la docencia, las políticas educativas, en este sentido, deben contemplar el otorgamiento de beneficios sociales y económicos que respondan de manera real a dicha labor. Tal desafío también incluye la promoción del sentido de pertenencia e identidad en las mujeres y jóvenes indígenas.

Otros aspectos encontrados, podrían ser objeto de otros estudios. Se hace referencia a los siguientes: Bullying escolar, uso de las TIC en el nivel preescolar con estudiantes indígenas, uso de las TIC para fines de capacitación y educación de población indígena, políticas educativas sobre el uso de las TIC para la revitalización de la cultura y lenguas indígenas, la interculturalidad y el uso de las TIC, concepción de los profesores rurales sobre el uso de las TIC en actividades pedagógicas contextualizadas, papel de las TIC frente a la autonomía histórica de los pueblos originarios, la escuela como fuente de exclusión social frente al uso de las TIC, uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje en poblaciones indígenas, cosmovisión y saberes de estos pueblos a través de las TIC, Rol de los hablantes en el diseño de materiales didácticos para la enseñanza de lenguas indígenas.

Todo lo anterior permite, finalmente, plantear como reto la necesidad de promover el cambio de mirada hacia lo indígena como una cultura con conocimientos propios, que bien

pueden ser útiles para responder a las demandas de la sociedad actual. Ello también implica, asumir el uso de las TIC como instrumentos emancipatorios y no de dominación cultural y social.

Referencias

- Aparici, R. y Osuna Acedo, S. (2013). La Cultura de la Participación. *Revista Mediterránea de Comunicación*, vol. 4, nº 2, 137-148. Doi: 10.14198/MEDCOM2013.4.2.07
- Arbeláez G., M. (2014). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) un instrumento para la investigación. *Investigación andina* vol.16 no.29 Pereira July 2014
- Blanco, E. (2019). Análisis de la brecha de aprendizaje entre indígenas y no indígenas en la enseñanza primaria en México. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 21, e16, 1-15. doi.10.24320/redie.2019.21.e16.1941
- Bolatovna Abykenova, Dariya; Zhayakovna Assainova, Almagul; Ivanova Burdina, Elena; Murphy, Anney & Budanovna Abibulayeva, Aizhan. (2016). Forming Master's Degree Students' ICT Competencies as Future Researchers and Educators: a Kazakhstan Case Study. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(17), pp. 11175-11218. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120590.pdf>
- Calixto, C. (2014). *Modelo de las aulas informatizadas multimedia. El modelo de las aulas Althia*. Marpadal Interactive Media S.L.
- Castells, M. (1996). *La Era de la Información: economía, sociedad y cultura*. Vol. 1. Siglo XXI Editores
- Castells, M. (2008). *Creatividad, innovación y cultura digital. Un mapa de sus interacciones*. Telos: Fundación Telefónica Nro. 77, Oct -Dic 2008. <https://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno.asp?idarticulo=2&rev=77.htm>

Castells, M. (2016). *Internet no aísla ni aliena, por el contrario aumenta la sociabilidad*.

Entrevista. Fecha: 30 de marzo de 2016. Prosecretaría de Comunicación Institucional - Universidad Nacional de Córdoba: UNCiencia.

<http://www.unciencia.unc.edu.ar/2016/marzo/castells-201cinternet-no-aislani-aliena-por-el-contrario-aumenta-la-sociabilidad201d>

CEPAL (2015). *Agenda digital para América Latina y el Caribe* (eLAC2018).

Codina, L. (2017). *Investigación con Bases de Datos. Estructura y Funciones de las Bases de*

Datos Académicas Análisis de Componentes y Estudio de Caso. Universitat Pompeu

Fabra.https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/28135/Codina_2017_estrucbd.pdf

Degawan, M. (2019). *Lenguas indígenas, conocimientos, esperanzas*. Correo de la UNESCO, un

solo mundo voces múltiples. <https://es.unesco.org/courier/2019-1/lenguas-indigenas-conocimientos-y-esperanza>

Díaz, R., Osses, S. y Muñoz, S. (2016). Factibilidad socio-educativa y ambiental para el establecimiento de las bases curriculares de un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el ambiente natural, social y cultural para niños y profesores rurales. Énfasis en la reserva de biósfera Araucarias, región de la Araucanía, Chile. *Estudios Pedagógicos XLII*, N° 3: 111-128, 2016.

Dos Reis Batista, M. (2008). *Considerações acerca do intercultural no ensino do Português brasileiro para falantes de outras línguas: Por que e para quê?*. Anais do II Fórum de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal do Pará, Belem.

Fernández-Marcial, V. y González-Solar, L. (2015). Promoción de la Investigación e Identidad Digital: El Caso De La Universidade Da Coruña. *El profesional de la información*, v. 24, n. 5, pp. 656-664. <http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.sep.14>

- Galla, C. (2016). Indigenous Language Revitalization, Promotion, and Education: Function of Digital Technology. *Computer Assisted Language Learning*, v29 n7 p1137-1151
- Godenzzi, J. (2001). *Política lingüística y educación en el contexto latinoamericano: el caso del Perú*. II Congreso Internacional de la Lengua Española, Valladolid (España),
- Gros, B. (2000). *El ordenador invisible, hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- Guerrero, M. y Dote, F. (2011). Integración curricular de tic's en la enseñanza de lenguas indígenas en latinoamérica. *Revista electrónica Diálogos Educativos*. ISSN 0718-1310
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. 6a. ed. McGraw-Hill.
- Hinton, L (2001). *The Green Book of Language Revitalization in Practice*. Academic Press.
- Lagos, C. (2015). El Programa de Educación Intercultural Bilingüe y sus resultados: ¿perpetuando la discriminación?. *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana* 2015, 52(1), 84-94.
- Lennon del Villar, O. (2018). Limitaciones y posibilidades de la pedagogía intercultural para niños indígenas. *Estudios Pedagógicos*, 42(1), 339-353 doi:10.4067/S0718-07052016000100022
- López, L.E. & I. Sichra. (2008). Intercultural bilingual education for indigenous peoples in Latin America. In *J. Cummins & N. Hornberger (eds.) Bilingual Education*, Vol 5. *Encyclopedia of Language and Education*. Second Edition. New York: Springer.
- Mares-Cárdenas, G. et.al. (2018). Exploración del Efecto de la Reforma Integral de la Educación Básica sobre Las Interacciones En El Aula. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. 2018, VOL. 23, NÚM. 77, PP. 547-575 (ISSN: 14056666).

- Martínez Arellano, F. (2011). *Acceso Abierto a la información en las Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe*. COLECCIÓN Sistematización de la Información Documental. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Martínez, E., Aguilar, N., García, E. y Aguilar, J. (2016). *Herramientas digitales en la Investigación Académica*. Serie: Metodología y Herramientas para la Investigación. Universidad Autónoma Chapingo.
- Mejía, M., Pinto, A. y Mejía, J. (2018). Open access vs Derechos de autor. Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND – 212 – *Ecosistema del Conocimiento Abierto*, pp. 207-212.
- Maza, F. & Bolomey, C. (2019). Mapuche political, educational and linguistic demands and public policy in Chile. *British Journal of Sociology of Education*
- Moreno, F. (2006). *La diversidad lingüística de Hispanoamérica: implicaciones sociales y políticas*. Real Instituto Elcano.
- Navarro, L. A., Cuevas, O. y Martínez, J. (2017). Meta-análisis sobre educación vía TIC en México y América Latina. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(1), 10-20. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.1217>
- OCDE (2010). *Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE*. Ed. Español: Instituto de Tecnologías Educativas. http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/Habilidades_y_competencias_siglo21_OCDE.pdf
- OIT (1989). *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314

- ONU (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989
- ONU (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*.
- ONU (2015). Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 25 de noviembre de 2015. [edición electrónica]
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1>.
- ONU (2019a). Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Informe sobre el 18º período de sesiones (22 de abril de a 3 de mayo de 2019). Consejo Económico y Social Documentos Oficiales, Suplemento núm. 23
- ONU (2019b). Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Documentos antecedentes. Lenguas Indígenas.
<https://www.un.org/es/events/indigenousday/assets/pdf/Backgrounder-Languages-Spanish%202019.pdf>
- Rodríguez, D. Solís, D. (2019). Identidades Docentes De Estudiantes Indígenas De La Huasteca Potosina. Estructura Neoliberal Frente A La Reflexividad. *Perfiles Educativos*, México, Vol. Xli, Núm. 166, 3A. Época, 2019, Octubre-Diciembre, Pp. 40-57.
- Rodríguez, C. y Sandoval, D. (2017). Estratificación digital: acceso y usos de las TIC en la población escolar de Chile. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 19(1), 21-34. <https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.902>
- Rotaetxe, K. (1990). *Sociolingüística*. Madrid: Síntesis
- Sánchez, J. (2008) *Integración curricular de la TICs: conceptos e ideas*.
www.c5.cl/mici/pag/papers/inegr_curr.pdf

- Sordo, J. (2017). Adquisición escolar del español y minusvaloración de las propias competencias lingüísticas en estudiantes indígenas emigrados a Nuevo León. *Revista mexicana de investigación educativa*, vol. 22, núm. 75, 2017. Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C.
- Sunkel, G., Trucco, D. y Espejo, A. (2014). *La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.
- Tapia, L. y Valenti, G. (2016). Desigualdad educativa y desigualdad social en México. *Perfiles Educativos*, vol. XXXVIII, núm. 151, IISUE-UNAM L.A.
- UNESCO (2010). *Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro*, [en línea] Ediciones UNESCO. París. [citado 30-09-2013] <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/es/atlasmap.html>
- UNESCO (2016). *Recomendaciones de Políticas Educativas en América Latina en base al TERCE*. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OREALC/ UNESCO Santiago.
- UNESCO (2017). *Conocimiento indígena y políticas educativas en América Latina: análisis exploratorio de cómo las cosmovisiones y conceptos culturales indígenas de conocimiento inciden, y pueden incidir, en la política educativa en la región*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247754>